

25-IYUN
№ 30/ 2022

ISSN (E) - 2181-1334

SHODIYEVA GULRUX

FARG'ONA SHAHAR 11-MAKTAB
INGLIZ TILI FANI O'QITUVCHISI
FARDU LINGVISTIKA (INGLIZ TILI YO'NALISHI)
1-KURS MAGISTRANTI

O'QITUVCHI

ILMIY, USLUBIY, METODIK VA BADIY

JURNALI

ILMIY MAQOLALAR

DARS ISHLANMALAR

USTOZLAR IJODIDAN

METODIK TAVSIYALAR

OPEN ACCESS

FARG'ONA VILOYATI, FARG'ONA SHAHRI
ISTE'DOD KO'CHASI 1-UY, 1-XONADON

+99891-152-93-14

WWW.ACADEMIASCIENCE.ORG

“O‘QITUVCHI” ilmiy, uslubiy, metodik va badiiy jurnali

“ACADEMIA SCIENCE” ILMIY-
TADQIQOTLAR MARKAZI

O‘QITUVCHI

RESPUBLIKA
ILMIY, USLUBIY, METODIK VA BADIY JURNALI
ISSN (E) – 2181 - 1334

BARCHA SOHALAR BO‘YICHA

3-JILD, 10 (30)-SON, IYUN - 2022
1 – QISM

www.academiascience.uz

Volume 3. Issue 10 (30). June 2022

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ		
1.	Xolova Nargiza O‘rinovna UMUMIY O‘RTA TA‘LIMDA ADABIYOT FANINING MAZMUNI	6
2.	Abdiyeva Umida Sulaymonovna ONA TILI FANINI XALQARO STANDARTLARDAGI SHAKLI	9
3.	Temirova Sarbina - Bonu KELAJAK AVLOD QANOTI	12
4.	Allabergenova Shodiyona Maqsudbayevna TA‘LIMNI TASHKIL ETISHNING YORDAMCHI SHAKLLARI	16
5.	Edilova Gulira‘no Ro‘ziqulovna RAHBARLIK USLUBLARI	18
6.	Baxromova Gulnoza, Elboeva Gulbahor MAKTAB RAHBARLARIDAGI MUOMALA VA HUTK MADANIYATI – TA‘LIM BOHJARUVINING MU‘HIM SHARTI SIFATIDA	21
7.	Fiёsova Nodira Izratullaevna OTA-ONANING OBR‘SI VA SHAHSIY NAMUHASI	24
8.	Toshlonova Sitoraxon Inomjon qizi HUJJAT TAYYORLASH VA UNI YURITISH	27
9.	Ismatova Nodiraxon Mahmudovna ZAMONAVIY TA‘LIM TIZIMIDA DOLZARB MASALALAR	30
10.	Mansurova Gulnoza Egamberdiyevna RAHBARNING BOSHQARUV KOMPETENTLIGIDAGI IJOBIY VA SALBIY XUSUSIYATLAR HAMDA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI	33
11.	Abdimuratova Gulchehra Begmurotovna TA‘LIM- TARBIYANING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	35
12.	Jo‘rabek Shirinov BIOLOGIYANI O‘QITISHDA FANLARARO BOG‘LANISH HAMDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	37
13.	Abidova Rokhatoy Xudayberganovna, Jumaniyozova Nasiba Odilbekovna MODERN PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN UZBEKISTAN	41
14.	Ruzaliyeva Zulfiyaxon Zokirovna, Norimova Ziyodaxon Jurayevna O‘QUVCHILARNI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASH	44
15.	Otaboyeva Munisxon Isaqjonovna, Mamadaliyeva Mavludaxon Umarovna TA‘LIM-TARBIYADA AMIR TEMUR O‘GITLARIDAN FOYDALANISH	46
16.	Qurbonaliyev Kamronbek Azamat o‘g‘li, Xomidov Murodiljon Erkinjon o‘g‘li KOBALT ELEMENTINING TUZILISHI VA XUSUSIYATLARI	49
17.	Usvaliyeva Gulchexra Orzimatovna, Mirzabekova Jumagul Mamadaliyevna AMALIY GEOGRAFIYANI EVRISTIK TA‘LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI	52
18.	Khojimurod Matmurodov, Laylo Marimbaeva THE PECULIARITIES OF DISTANCE LEARNING IN UZBEKISTAN	55
19.	Xalikoʻva Zuxro Kenjaevna O‘QITUVCHINING MA‘NAVIY KIFASI	58
20.	Yuldasheva Moxira Gulmirzayevna BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	61
21.	Shonazarova Nargiza, F.S.To‘xtayev MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN SORBENTLARNING FIZIK-KIMYOVIY TAHLILI	64
22.	Koziyeva I.K. ANTROPONIK TIZIMNING FUNKSIONAL TOIFASI	67
23.	Oyatxon Rahimova INNOVATSION YONDASHUVLARNING DARS JARAYONIGA TATBIQ QILISHDA O‘QITUVCHILARGA VAZIFALAR	73
24.	Nasriyeva Dilafruz Muhiddinovna PROFESSIONAL TA‘LIM TIZIMIDA KUTILAYOTGAN JIDDIY O‘ZGARISHLAR IQTISODIY-IJTIMOIIY MUAMMOLARNING YECHIMI SIFATIDA	81
25.	Tashkenbayeva Madina Rasuljon qizi TEATR SAN‘ATIDA XARAKTERNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	83
26.	Tuxtarova Yorkinoy Toshpulatovna ADABIYOT DARSLARIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH	87

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN SORBENTLARNING FIZIK-KIMYOVIY TAHLILI

Shonazarova Nargiza

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta’lim yo’nalishi

Ilmiy rahbar: dots. F.S.To’xtayev

Jahonda daraxt poyalari va chiqindilari asosida sorbentlar olish, ularni faollashtirish usullarini yordamida faollantirib oqava suvlar tarkibidan organik birikmalarni tozalash texnologiyasini yaratish bo‘yicha, quyidagi yo‘nalishlarda yechimlarni ilmiy asoslash: yuqori sorbsion xususiyatga ega sorbentlari olish va faollashtirish usullarini asoslash; sorbentlarini sorbsiya izotermalarini tadqiq qilish, ularning fizik-mexanik xususiyatlarini sorbsion qobiliyatini va sorbsion-strukturara xossalarini, tashqi agressiv muhitlarga chidamlilik darajasi hamda g‘ovaklari hajmini hajmiy to‘yinish nazariyasi tenglamalari yordamida tavsiflash zarur.

Daraxt qipidlari piroliz qilinganda ya’ni havosiz sharoitda qizdirilganda tarkibidagi ko‘pgina organik moddalar, jumladan, sellyuloza, gemitsellyuloza, lignin va boshqalar yuqori haroratda ko‘mirlanadi. Daraxt poyalari piroliz qilinganda tarkibidagi ko‘pgina organik moddalarning yuqori haroratda parchalanishi ya’ni ko‘mirlanishi natijasida olinadigan ko‘mir sorbentlarning hosil bo‘lish unumdorligi yuqori emas. Sababi daraxt poyasining namlik darajasi va uchuvchan organik moddalarning miqdori ko‘pligi bilan izohlanadi. Lekin olingan ko‘mir sorbentlarning import-anolog sorbentlariga nisbatan tannarxi sezilarli darajada past ekanligini ijobiy holat deyishimiz mumkin. Olingan ko‘mir sorbentlarning hosil bo‘lish unumdorligi barcha haroratlarda aylant daraxtida qolgan chinor va yong‘oq daraxtlariga nisbatan yuqori bo‘lishi aniqlandi. Olingan natijalarni 1-rasmda ko‘rishimiz mumkin.

a)

b)

v)

g)

1-rasm Aylant daraxti qipqlari asosida faollashtirilgan ko‘mir sorbentlarining elektron mikroskop yordamida olingan suratlari:

a) FADK-400; b) FADK-600; v) FADK-800; g) SBYOFADK

Aylant daraxti qipqlari asosida olingan ko‘mir sorbentlarining tarkibi va tuzilishini o‘rganish maqsadida skanerlovchi elektron mikroskop yordamida kuzatildi. Elementar tarkibi hamda ichki tuzilishi elektron mikroskopik tasvirlari 1-rasmda keltirilgan.

Aylant daraxti qipqlari asosida olingan ko‘mir namunalarining elektron mikroskop yordamida olingan suratlari asosida elementar tarkibi deyarli o‘zgarmaganligini ko‘rish mumkin. Faqatgina 400 °C da olingan ko‘mir namunasi tarkibida kislorod elementi borligi uning sirtida -OH, -CHO, -COOH kabi funksional guruhlarning borligini bildiradi. Shuningdek olingan ko‘mir sorbentlar termik faollantirish harorati ortib borish tartibida (400-800 °C oralig‘ida) faollantirilganda g‘ovaklar kirish qismini yopib qo‘ygan ma‘lum miqdordagi smolalar uchib chiqishi natijasida hamda bug‘-gaz (800 °C) faollantirilganda amorf uglerodni yuqori haroratda suv bug‘i bilan ta‘sir natijasida qo‘shimcha g‘ovaklar va yoriqlar hosil bo‘lganini ko‘rish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Федоров Н.Ф. Реагентная интенсификация процесса парогазовой активации в технологии активных углей / Н.Ф.Федоров, М.А.Андреев, И.В.Андреева // Акт. проблемы теории адс-ции, пор-ти и адс. селек-ти: материалы XIV Всерос. симпозиума с участием иностранных ученых. 26 – 30 апреля 2010 г. – Москва – Клязьма. - 2010. - С. 29.

2. Masharipova M.N., Payg‘amov R.A., Kuldasheva SH.A. Daraxt poyasi chiqindilari asosida faollantirib olingan adsorbentlarning fizik xossalari // Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих материалов III международная научно-техническая конференция, Ташкент, 19-20 сентабр, С. 208-210.

3. Paygamov R.A., Eshmetov I.D., Jo‘rayeva F.N., Chinor daraxti asosida faollantirilib olingan adsorbentlarning fizik-kimyoviy taxlillari // Bioorganik kimyo fani muammolari IX Respublika yosh kimyogarlar konferensiyasi materiallari, Namangan, 26-27 aprel 2019 yil, 150-152 b

4. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра органической химии. -Москва 2012. 55 с.

5. Тўхтаев Ф.С., Негматов С.С., Негматова К.С., Каримова Д.А., Джалилова И., Садинова О. Исследование кинетики сорбции ионов серебра композиционными полимерными сорбентами. Кимё фанлари доктори, профессор Акбаров Ҳамдам Икромович таваллудининг 70 йиллиги ҳамда илмий фаолиятининг 45 йиллигига бағишланган “Кимёнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани тўплами. 4-5-феврал, 2021. 60 бет.

6. Tukhtayev F.S., Negmatov S.S., Negmatova K.S., Shonazarova N.U., Djalilova I.S., Sadinova O.O. Study of the kinetic properties of the developed composite polymer sorbents in various solutions // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 11–12 2021 November – December. Pp27-31